

“Entrevista” com Jean-Marie Robine”

Entrevista realizada com Jean-Marie Robine, em novembro de 2009, mostra a história do encontro entre Jean-Marie Robine e a Gestalt-Terapia e seu caminhar dentro desta abordagem. O vídeo conta a história da Gestalt-Terapia através da história das pessoas que fazem a Gestalt-Terapia e o entrevistador é Marcelo Pinheiro, do IGT.

Psicólogo Clínico desde 1967. Treinado em vários Institutos, principalmente com Isadore From que foi membro da primeira faculdade do Instituto de NY. Fundador do “Institut Français de Gestalt-thérapie” em 1980. Autor de diversos artigos e de 6 livros sobre Gestalt-terapia, traduzidos em várias línguas. Entre eles, em Português – “O self desdobrado” (pela Editora Summus). Membro da equipe editorial de vários Jornais ligados a Gestalt (estudos em Gestalt-terapia, Jornal Internacional de Gestalt, “cahiers de Gestalt-thérapie”, etc). Formador de Gestalt-terapeutas em vários países, principalmente na Europa Oriental e na América Latina.

Para assistir ao vídeo acesse:

http://www.cdgb.com.br/cdgb/Robine/entrevista_robine.wmv